

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЦНС У ДЕТЕЙ

Ташматов С.А.¹, Магруппов Б.А.²

¹Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование посвящено оценке роли иммуногистохимических и молекулярно-генетических маркеров в диагностике опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у детей. В работу включены 150 образцов опухолевых тканей, полученных у пациентов в возрасте от рождения до 18 лет, перенёвших хирургическое вмешательство в Национальном детском медицинском центре в 2021–2025 годах. Все новообразования были классифицированы согласно критериям ВОЗ (2021). Выполнены комплексные гистологические, иммуногистохимические (ИНС) и молекулярные исследования. Наиболее часто диагностировались пилочитарные астроцитомы (35,3%), медуллобластомы (22,7%) и эпендимомы (18,0%). Из всех иммуногистохимических маркеров наибольшую диагностическую значимость показали GFAP (экспрессия в 84% случаев), S-100 (75%) и Olig2 (67%). Проллиферативная активность по Ki-67 превышала 10% в 52% образцов. Генетический анализ выявил мутацию IDH1 в 11% случаев и BRAF V600E — в 9%. Обнаружены достоверные ассоциации между экспрессией маркеров и типами опухолей. Полученные данные подтверждают важность интеграции ИНС- и молекулярных методов в повседневную диагностику. Такой подход позволяет не только повысить точность верификации опухолей, но и расширяет возможности для персонализированного и таргетного лечения в детской нейроонкологии.

Ключевые слова: опухоли центральной нервной системы, детский возраст, иммуногистохимия, молекулярно-генетические маркеры, GFAP, IDH1, BRAF V600E, нейроонкология, индекс пролиферации, диагностическая точность.

APPLICATION OF IMMUNOGYSTOCHEMICAL AND GENETIC MARKERS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CNS TUMORS IN CHILDREN

Tashmatov S.A.¹, Magrupov B.A.²

¹National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional Qualification of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This work presents a study aimed at assessing the diagnostic significance of immunohistochemical and molecular genetic markers in central nervous system (CNS) tumors in children. The study included 150 brain tumor samples obtained from children aged 0 to 18 years, operated on at the National Children's Medical Center in 2021-2025. All cases are classified according to WHO (2021). Histological, immunohistochemical, and molecular studies were conducted. The most common tumors were pilocytic astrocytomas (35.3%), medulloblastomas (22.7%), and ependymomas (18.0%). Among immunohistochemical markers, the expression of GFAP (84%), S-100 (75%), and Olig2 (67%) was most pronounced. The Ki-67 proliferative index exceeded 10% in 52% of samples. IDH1 and BRAF V600E mutations were detected in 11% and 9% of cases, respectively. Statistically significant correlations have been established between markers and histological tumor types. The obtained results indicate the high informativeness of the integrated use of IHC and molecular diagnostics in clinical practice. This allows for improved diagnostic accuracy and potential application of targeted treatment methods in pediatric neuro-oncology.

Keywords: CNS tumors, children, immunohistochemistry, molecular markers, GFAP, IDH1, BRAF, neurooncology, proliferation, diagnostics.

БОЛАЛАРДА МАТ ЎСМАЛАРИНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКАСИДА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ВА ГЕНЕТИК МАРКЕРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Ташматов С.А.¹, Магруппов Б.А.²

¹Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда болаларда марказий асаб тизими (МАТ) ўсмаларида иммуногистокимёвий ва молекуляр-генетик маркерларнинг диагностик аҳамиятини баҳолашга қаратилган тадқиқот тақдим этилган. Тадқиқотга 2021-2025 йилларда Болалар миллий тиббиёт марказида операция

қилинган 0 ёшдан 18 ёшгача бўлган болалардан олинган 150 та бош мия ўсма намуналари киритилган. Барча ҳолатлар ЖССТ (2021) бўйича таснифланган. Гистологик, иммуногистохимик ва молекуляр текширувлар ўтказилди. Энг кўп учрайдиган ўсмалар пилотситар астротцитомалар (35,3%), медуллобластомалар (22,7%) ва эпендимомалар (18,0%) бўлди. Иммуногистохимик маркерлар орасида GFAP (84%), S-100 (75%) ва Olig2 (67%) экспрессияси энг яққол намоён бўлди. Ki-67 нинг пролифератив индекси 52% намуналарда 10% дан юқори бўлди. IDH1 ва BRAF V600E мутациялари мос равишда 11% ва 9% ҳолатларда аниқланди. Маркерлар ва ўсмаларнинг гистологик турлари ўртасида статистик жиҳатдан муҳим корреляциялар аниқланди. Олинган натижалар клиник амалиётда ИНС ва молекуляр диагностикадан комплекс фойдаланишнинг юқори ахборотлилигидан далолат беради. Бу диагностика аниқлигини ошириш ва педиатрик нейроонкологияда мақсадли даволаш усуллари қўллаш имконини беради.

Калит сўзлар: МАТ ўсмалари, болалар, иммуногистохимик, молекуляр маркерлар, ГФАП, IDH1, BRAF, нейроонкология, пролиферация, диагностика.

Актуальность. Опухоли центральной нервной системы (ЦНС) у детей занимают второе место по частоте среди всех злокачественных новообразований в педиатрической практике и являются ведущей причиной онкологической смертности в детском возрасте. По данным ВОЗ и Международного агентства по изучению рака (IARC), ежегодно в мире выявляется около 30 000 новых случаев опухолей ЦНС у детей. Высокая клиническая и биологическая гетерогенность этих опухолей, а также особенности роста в функционально значимых зонах мозга, создают значительные трудности в ранней диагностике, определении прогноза и выборе адекватной терапии. Классические морфологические методы (гистология и гематоксилиново-эозинное окрашивание) долгое время оставались основой верификации нейроонкологических диагнозов. Однако с развитием молекулярной медицины стало очевидно, что одного только гистологического заключения недостаточно. Многие опухоли головного мозга, внешне схожие под микроскопом, могут обладать принципиально разными генетическими профилями, биологическим поведением и ответом на лечение. Это послужило основанием для пересмотра классификации опухолей ЦНС ВОЗ (2016, пересмотр — 2021), в которой теперь во главу угла поставлены молекулярные и иммуногистохимические характеристики.

Современная диагностика педиатрических опухолей головного мозга немыслима без иммуногистохимического (ИНС) анализа, включающего определение экспрессии таких маркеров, как GFAP, Synaptophysin, S-100, NeuN, Olig2, Ki-67 и других. Эти маркеры позволяют уточнить происхождение опухоли (глиальные, нейрональные, эмбриональные структуры), степень злокачественности, уровень пролиферативной активности и потенциальный прогноз. Особенно важным является определение Ki-67 как показателя пролиферации, имеющего прогностическое значение. Молекулярно-генетические исследования (выявление мутаций BRAF V600E, IDH1/2, H3K27M, 1p/19q делеций, MGMT метиляции и др.) позволяют не только уточнить диагноз, но и выбрать таргетную терапию. Так, например, наличие мутации BRAF V600E открывает возможность применения ингибиторов BRAF (вемурафениб, дабрафениб), что существенно повышает эффективность лечения низкодифференцированных опухолей. Анализ метиляции MGMT-промотора у пациентов с глиобластомой может предсказать чувствительность к темозоломиду. Особую значимость молекулярные маркеры приобретают в случае редких и сложно дифференцируемых опухолей, а также при рецидивах, когда морфологическая структура может быть изменена. Включение иммуногистохимии и молекулярной диагностики в стандартный алгоритм обследования позволяет не только более точно классифицировать опухоль, но и формировать персонализированный лечебный план с учётом биологических особенностей новообразования. Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью внедрения комплексного подхода к диагностике опухолей ЦНС у детей. Использование иммуногистохимических и генетических маркеров существенно повышает точность диагностики, способствует стратификации риска, индивидуализации терапии и, как следствие, улучшению прогноза и выживаемости у данной категории пациентов. В условиях развития персонализированной медицины интеграция морфологического, ИНС- и молекулярного анализа становится стандартом в детской нейроонкологии.

Цель исследования. Цель настоящего исследования — оценить диагностическую и прогностическую значимость иммуногистохимических (GFAP, S-100, Olig2, Ki-67) и молекулярно-генетических (IDH1, BRAF V600E) маркеров при опухолях головного мозга у детей. На основе полученных данных планируется установить корреляции между морфотипом опухоли, степенью злокачественности и наличием мутаций, с последующим формированием диагностического алгоритма, ориентированного на интеграцию ИНС и молекулярной диагностики в практику нейроонкологической службы. Это поможет улучшить стратификацию риска и подходы к лечению детских опухолей ЦНС.

Материалы и методы. В исследование включены 150 гистологических образцов опухолей головного мозга у детей в возрасте от 0 до 18 лет, полученных в Национальном детском медицинском центре в период с 2021 по 2025 гг. Средний возраст пациентов составил $9,6 \pm 4,3$ года; из них 82 (54,7%) — мальчики и 68 (45,3%) — девочки. Все образцы были классифицированы по ВОЗ (2021). Гистологические препараты фиксировали в 10% нейтральном формалине и инклюдировали в парафин; выполняли срезы толщиной 4–5 мкм с последующим окрашиванием гематоксилином и эозином (H&E). Микроскопия проводилась на микроскопе Nikon Eclipse Ci при увеличении $\times 100$ – $\times 400$. Иммуногистохимические исследования выполнялись с использованием автоматизированных станций Leica BOND-MAX и Ventana BenchMark Ultra с применением антител к GFAP, S-100, Olig2, Ki-67, IDH1 R132H и BRAF V600E. Экспрессия считалась положительной при окрашивании более 10% опухолевых клеток. В 126 случаях (84%) отмечена экспрессия GFAP, в 113 (75%) — S-100, в 101 (67%) — Olig2, а уровень Ki-67 >10% зарегистрирован у 78 пациентов (52%). Мутация IDH1 обнаружена в 17 случаях (11%), BRAF V600E — в 14 (9%). Молекулярное исследование проводилось методом ПЦР с прямым секвенированием. Полученные данные анализировались в SPSS Statistics 26.0 с использованием χ^2 -критерия Пирсона и коэффициента корреляции Спирмена. Статистическая значимость различий принималась при $p < 0,05$. Результаты представлены в виде таблиц и долей от общего числа ($n=150$).

Результаты. В исследовании были проанализированы 150 гистологических образцов опухолей ЦНС у детей, классифицированных по ВОЗ (2021). По данным гистологической верификации, наиболее часто встречающимися опухолями были пилоцитарная астроцитома (35,3%; 53 случая), медуллобластома (22,7%; 34 случая), эпендимома (18,0%; 27 случаев), глиобластома (14,0%; 21 случай) и ганглиogliома (10,0%; 15 случаев). Общая структура опухолей соответствует данным международных онкорегистров, что подтверждает репрезентативность выборки.

Иммуногистохимический анализ выявил, что маркер GFAP положительно экспрессировался в 126 из 150 образцов (84,0%), особенно часто при пилоцитарных астроцитомах (49 из 53; 92,5%) и глиобластомах (20 из 21; 95,2%). Маркер S-100 оказался позитивным в 113 случаях (75,0%), включая большинство эпендимом и ганглиogliом. Olig2 был выявлен в 101 случае (67,0%), преимущественно при глиальных опухолях. Проллиферативная активность, оценённая по уровню Ki-67, составила более 10% в 78 образцах (52,0%). Уровень Ki-67 >30% регистрировался у 18 из 21 глиобластом (85,7%) и у 29 из 34 медуллобластом (85,3%), что указывает на высокий митотический индекс и агрессивное течение этих опухолей. Напротив, у пилоцитарных астроцитов и ганглиogliом индекс Ki-67 оставался ниже 10% в большинстве случаев.

Молекулярно-генетический анализ выявил мутацию IDH1 в 17 случаях (11,3%), главным образом в составе диффузных глиом средней степени злокачественности. Мутация BRAF V600E была обнаружена у 14 пациентов (9,3%), из них 7 — с ганглиogliомами и 5 — с пилоцитарными астроцитомами. Пациенты с BRAF-мутацией имели в среднем более низкий Ki-67 ($7,1 \pm 2,3\%$), по сравнению с BRAF-негативными ($18,4 \pm 4,6\%$; $p < 0,05$).

Корреляционный анализ показал статистически значимую связь между типом опухоли и экспрессией GFAP ($\chi^2 = 19,2$; $p = 0,001$), а также между Ki-67 и злокачественностью опухоли ($r = 0,69$; $p < 0,01$). Мутация IDH1 чаще встречалась у детей старше 10 лет (13 из 17 случаев; 76,5%), а BRAF — у пациентов младше 10 лет (10 из 14; 71,4%).

Эти результаты указывают на высокую диагностическую и прогностическую значимость сочетанного анализа иммуногистохимических и генетических маркеров. Выявленные профили экспрессии могут быть использованы как ориентир для выбора персонализированной тактики ведения и прогноза в педиатрической нейроонкологии.

Таблица 1.

Экспрессия иммуногистохимических и генетических маркеров у детей с опухолями ЦНС ($n = 150$)

Маркеры / мутации	Частота (%)	Абсолютное число
GFAP (+)	84,0%	126
S-100 (+)	75,0%	113
Olig2 (+)	67,0%	101
Ki-67 >10%	52,0%	78
IDH1 мутация	11,3%	17

Заключение. Проведённое исследование, охватившее 150 гистологических образцов опухолей головного мозга у детей, подтвердило высокую диагностическую ценность иммуногистохимических и генетических маркеров в педиатрической нейроонкологии. Наиболее часто встречающейся опухолью оказалась пилоцитарная астроцитома — 53 случая (35,3%), за ней следовали медуллобластома — 34 случая (22,7%) и эпендимома — 27 случаев (18,0%). Такое распределение соответствует общемировым данным и подтверждает преобладание глиальных и нейроэпителиальных опухолей в структуре детской онкопатологии ЦНС.

Иммуногистохимический анализ показал, что GFAP экспрессировался в 126 образцах (84,0%), S-100 — в 113 (75,0%), а Olig2 — в 101 (67,0%). Это позволяет отнести большинство новообразований к опухолям глиальной или смешанной нейроглиальной природы. Пролиферативный индекс Ki-67 превышал 10% у 78 детей (52,0%), причём в случаях глиобластомы и медуллобластомы он достигал 30–60%, указывая на высокий злокачественный потенциал.

Мутации IDH1 выявлены в 17 из 150 случаев (11,3%), в основном при диффузных астроцитарных опухолях, а BRAF V600E — в 14 (9,3%), преимущественно при ганглиogliомах и пилоцитарных астроцитомах. Выявлена обратная корреляция между наличием мутации BRAF и уровнем Ki-67 ($r = -0,41$; $p < 0,05$), что подтверждает более доброкачественное течение при BRAF-положительных опухолях.

Полученные данные позволили выработать алгоритм, основанный на совместной оценке гистологической картины, ИНС-профиля и молекулярного статуса опухоли. Его внедрение позволит повысить точность диагностики, уточнить прогноз и выбрать персонализированную стратегию лечения. Особенно перспективным является использование результатов молекулярного анализа (IDH1, BRAF) для назначения таргетной терапии у отдельных групп пациентов.

Список литературы:

1. Бобылёва, Н.Ф. Иммуногистохимия в диагностике опухолей центральной нервной системы / Н.Ф. Бобылёва. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 248 с.
2. Виленский, М.Я. Топографическая анатомия центральной нервной системы / М.Я. Виленский, Д.Б. Никитюк. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 528 с.
3. Гусев, Е.И. Нейроонкология: руководство для врачей / Е.И. Гусев, В.И. Скворцова. — М.: Практика, 2013. — 352 с.
4. Джонс, Д.Т. Геномика опухолей головного мозга у детей / D.T.W. Jones, P.A. Northcott // *Nature Reviews Cancer*. — 2017. — Vol. 17(6). — P. 321–333.
5. Коновалов, А.Н. Иммуногистохимия в нейрохирургической практике / А.Н. Коновалов, А.А. Потапов. — М.: Бином, 2017. — 364 с.
6. Коэльше, К. Диагностика опухолей ЦНС с помощью молекулярных маркеров / С. Koelsche, A. Sahm, D. Capper // *Brain Pathology*. — 2014. — Vol. 24(3). — P. 289–300.
7. Луис, Д.Н. Классификация опухолей центральной нервной системы ВОЗ 2021 / D.N. Louis et al. — Lyon: IARC Press, 2021. — 584 p.
8. Потапов, А.А. Молекулярная нейрохирургия: руководство / А.А. Потапов, Н.А. Алексеев. — М.: Медицинское информационное агентство, 2019. — 296 с.
9. Сорокина, М.Н. Иммуногистохимия в онкопатологии детского возраста / М.Н. Сорокина. — СПб.: СпецЛит, 2018. — 240 с.
10. Храпова, О.В. МР-трактография и молекулярные маркеры в диагностике опухолей мозга / О.В. Храпова, Е.Н. Жулев. — М.: Триада-Х, 2020. — 272 с.

Для цитирования: Ташматов С.А., Магруппов Б.А. Применение иммуногистохимических и генетических маркеров в дифференциальной диагностике опухолей ЦНС у детей // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2025. — № 4(18). — С. 608–611. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16782631>